

Avaliação de variações da rede profunda EfficientNet em bases dermoscópicas**Evaluation of EfficientNet deep network settings on dermoscopic datasets****Evaluación de variaciones de la red EfficientNet en conjuntos dermatoscópicos**

Nome do Autor Sobrenome¹, Nome do Autor Sobrenome², Nome do Autor Sobrenome¹,
Nome do Autor Sobrenome³, Nome do Autor Sobrenome²

1 Titulação (acadêmica/função), Departamento, Instituição, Cidade (UF), País.

2 Titulação (acadêmica/função), Departamento, Instituição, Cidade (UF), País.

3 Titulação (acadêmica/função), Departamento, Instituição, Cidade (UF), País.

Autor correspondente: (Titulação. Ex.: Prof. Dr.) Nome Completo

E-mail: xxxxxxxx@xxx.br

Material Suplementar

Nesta seção são apresentadas informações e resultados complementares sobre a avaliação experimental introduzida no manuscrito principal.

Avaliação Experimental

As medidas Acurácia (Ac), Sensitividade (Sen), Especificidade (Esp) e F1 score (F1) são definidas pelas Equações 1, 2, 3 e 4 em termos de Verdadeiros Positivos (VP), Verdadeiros Negativos (VN), Falsos Positivos (FP) e Falsos Negativos (FN).

$$Ac = \frac{VP + VN}{VP + VN + FP + FN} \quad (1)$$

$$Sen = \frac{VP}{VP + FN} \quad (2)$$

$$Esp = \frac{VN}{VN + FP} \quad (3)$$

$$F1 = \frac{2 \times VP}{2 \times VP + FP + FN} \quad (4)$$

Comparação entre Configurações Desenvolvidas Neste Trabalho

Na Tabela 1 são apresentados os valores médios (e desvios padrão) de Acurácia, Sensitividade, Especificidade e F1 obtidos pelos modelos gerados no conjunto ISIC. As maiores médias estão em negrito. Todas as Ac médias superaram o complemento do erro da classe majoritária correspondente da base: 0,8302 – Tabela 1 no manuscrito.

Tabela 1 – Configurações avaliadas neste trabalho no conjunto de dados ISIC

	FTE1	FTE2	FTE3	FTE4	FTE5	FTE6	FTE7	FTE8
Ac	0,9497 (0,0870)	0,9434 (0,0727)	0,8981 (0,0899)	0,8528 (0,0204)	0,9472 (0,1007)	0,9434 (0,1065)	0,9019 (0,0811)	0,8440 (0,0208)
Sen	0,8370 (0,2480)	0,7630 (0,3195)	0,5852 (0,3624)	0,2963 (0,2043)	0,8667 (0,2596)	0,8519 (0,2508)	0,5630 (0,3475)	0,1778 (0,2174)
Esp	0,9727 (0,0584)	0,9803 (0,0383)	0,9621 (0,0772)	0,9667 (0,0420)	0,9636 (0,0748)	0,9621 (0,0858)	0,9712 (0,0616)	0,9803 (0,0331)
F1	0,8522 (0,2485)	0,7896 (0,2793)	0,6060 (0,3729)	0,3642 (0,2022)	0,8558 (0,2640)	0,8510 (0,2699)	0,6119 (0,3322)	0,2173 (0,2547)

Na Tabela 2 são apresentados os valores médios (e desvios padrão) das medidas obtidas pelos modelos gerados no conjunto D104 após redimensionamento da camada de entrada para 120x120 pixels. As maiores médias estão em negrito. Com exceção de FTE8, todas as configurações atingiram Ac médias que superaram o complemento do erro da classe majoritária correspondente da base: 0,5577.

Tabela 2 – Configurações com redimensionamento avaliadas neste trabalho no conjunto D104

	FTE1	FTE2	FTE3	FTE4	FTE5	FTE6	FTE7	FTE8
Ac	0,9203 (0,1190)	0,8348 (0,1961)	0,7444 (0,1450)	0,5829 (0,1247)	0,9302 (0,1494)	0,9138 (0,1486)	0,8454 (0,1683)	0,5221 (0,0993)
Sen	0,9556 (0,0763)	0,8822 (0,1434)	0,8033 (0,1868)	0,7822 (0,1154)	0,9611 (0,0825)	0,9189 (0,1260)	0,8956 (0,1196)	0,6722 (0,1593)
Esp	0,8756 (0,2001)	0,7704 (0,3099)	0,6726 (0,2178)	0,3348 (0,2435)	0,8889 (0,2412)	0,9037 (0,2008)	0,7852 (0,2401)	0,3341 (0,2179)
F1	0,9346 (0,0951)	0,8643 (0,1579)	0,7726 (0,1413)	0,6768 (0,0921)	0,9454 (0,1159)	0,9241 (0,1280)	0,8695 (0,1369)	0,6048 (0,0962)